

USE OF DIGITAL VIDEO ANALYSIS TECHNOLOGIES IN DEVELOPING COORDINATION ABILITIES OF YOUNG GYMNASTS

Kimsanboyev Islombek Qudratjon o'g'li
Fergana State University

Annotation

This article examines the scientific and methodological foundations of using digital video analysis to develop coordination abilities in young gymnasts. The study investigated video-based monitoring of the training process, analysis of movement phases, identification of technical errors, and application of individualized corrective exercises. The results of a 12-week pedagogical experiment showed that the video-analysis-based approach effectively improves coordination, balance, movement accuracy, and stability of technical execution.

Keywords

artistic gymnastics, young gymnasts, coordination abilities, digital video analysis, technical training, pedagogical control, individualized approach.

YOSH GIMNASTIKACHILARDA KOORDINATSION QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI VIDEOANALIZ TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Kimsanboyev Islombek Qudratjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti
islomkimsanboyev@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada yosh gimnastikachilarda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida raqamli videoanaliz texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-uslubiy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda mashg'ulot jarayonini videoyozuvlar asosida

243

kuzatish, harakat fazalarini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va individual korreksion mashqlarni qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. 12 haftalik pedagogik tajriba natijalari videoanalizga asoslangan yondashuv koordinatsiya, muvozanat, harakat aniqligi va texnik ijro barqarorligini oshirishda samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar. sport gimnastikasi, yosh gimnastikachilar, koordinatsion qobiliyat, raqamli videoanaliz, texnik tayyorgarlik, pedagogik nazorat, individual yondashuv.

Аннотация. В статье рассматриваются научно-методические основы применения цифрового видеоанализа в развитии координационных способностей юных гимнастов. В ходе исследования изучались возможности наблюдения тренировочного процесса с помощью видеозаписи, анализа фаз движения, выявления технических ошибок и применения индивидуальных коррекционных упражнений. Результаты 12-недельного педагогического эксперимента показали эффективность данного подхода в повышении координации, равновесия, точности движений и устойчивости технического исполнения.

Ключевые слова. спортивная гимнастика, юные гимнасты, координационные способности, цифровой видеоанализ, техническая подготовка, педагогический контроль, индивидуальный подход.

Kirish

Zamonaviy sport gimnastikasi sportchidan yuqori darajadagi harakat koordinatsiyasi, fazoviy orientatsiya, muvozanatni saqlash va murakkab harakatlarni aniq bajarish qobiliyatini talab etadi. Ayniqsa, yosh gimnastikachilar tayyorgarligining dastlabki bosqichlarida koordinatsion qobiliyatlarning to'g'ri shakllanishi keyingi texnik mahorat, jarohatlarning oldini olish va musobaqa natijalarining barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

An'anaviy mashg'ulotlarda murabbiy kuzatuv va og'zaki ko'rsatmalar asosiy o'rin tutadi. Biroq murakkab gimnastik elementlarda tana holati, qo'l-oyoq

koordinatsiyasi, aylanish burchagi va qo‘nish barqarorligini faqat ko‘z bilan baholash har doim ham yetarli emas. Shu sababli raqamli videoanaliz texnologiyalaridan foydalanish harakatni sekinlashtirilgan kadrlar asosida ko‘rish, xatoni aniq ko‘rsatish va mashg‘ulotni individual rejalashtirish imkonini beradi.

Mazkur tadqiqot yosh gimnastikachilarda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishda raqamli videoanalizdan foydalanishning amaliy samaradorligini aniqlashga qaratildi.

Mavzuning dolzarbligi

Sport gimnastikasida texnik elementlarni o‘zlashtirish jarayoni murakkab va bosqichma-bosqich kechadi. Yosh sportchilar ko‘pincha elementni bajarishda fazoviy yo‘nalishni yo‘qotish, qo‘nishda muvozanatni saqlay olmaslik, harakat ritmini buzish va tananing asosiy bo‘g‘inlarini muvofiqlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu holatlar o‘quv-mashq jarayonining samaradorligini pasaytiradi hamda jarohatlanish xavfini oshiradi.

Raqamli videoanaliz mashg‘ulot jarayonida sportchining har bir harakat fazasini qayta ko‘rib chiqish, xatolarni dalillar asosida tushuntirish, nazorat va teskari aloqani tezkor tashkil etish imkonini beradi. Shuning uchun ushbu texnologiyani yosh gimnastikachilar tayyorgarligiga kiritish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi

Yosh gimnastikachilarda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida raqamli videoanaliz texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini ilmiy-uslubiy jihatdan asoslash.

Tadqiqot vazifalari

- yosh gimnastikachilarda koordinatsion qobiliyatlarning rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish;
- videoanaliz asosida texnik xatolarni aniqlash va ularni guruhlash;

- individual korreksion mashqlar majmuasini ishlab chiqish;
- taklif etilgan metodikaning pedagogik tajriba orqali samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot 2024–2025-yillar davomida 10–12 yoshli 24 nafar yosh gimnastikachi ishtirokida tashkil etildi. Ishtirokchilar 12 nafardan nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhi odatiy mashg‘ulot dasturi asosida shug‘ullandi, tajriba guruhi esa raqamli videoanaliz, bosqichli tahlil va individual korreksion topshiriqlar asosida mashg‘ulot olib bordi.

Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, videoanaliz, nazorat testlari, ekspert baholash va matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Mashg‘ulotlar haftasiga 3 marta, 12 hafta davomida olib borildi. Har bir mashg‘ulotda murakkab koordinatsion elementlar videoga olinib, sportchilar bilan birgalikda tahlil qilindi.

Raqamli videoanaliz asosida o‘quv-mashq jarayonini individuallashtirish modeli

1-rasm. Raqamli videoanaliz asosida mashg‘ulotni individuallashtirish modeli

Videoanalizga asoslangan metodikaning mazmuni

Taklif etilgan metodika besh bosqichdan iborat bo‘ldi: boshlang‘ich diagnostika, mashqlarni videoga olish, harakat fazalarini tahlil qilish, individual korreksion topshiriqlarni berish va qayta baholash. Bunda sportchining elementni bajarishdagi asosiy xatolari aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun qisqa muddatli maxsus mashqlar tanlandi.

Mashg'ulot jarayonida quyidagi ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratildi: tana holatining fazoviy aniqligi, qo'l va oyoq harakatlarining uyg'unligi, aylanish paytidagi bosh va gavda nazorati, qo'nishdagi barqarorlik hamda harakat ritmining uzluksizligi.

1-jadval. Tajriba davomida baholangan asosiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi (dastlab)	Nazorat guruhi (yakun)	Tajriba guruhi (dastlab)	Tajriba guruhi (yakun)
Koordinatsion test (ball)	$6,8 \pm 0,5$	$7,2 \pm 0,4$	$6,7 \pm 0,5$	$8,1 \pm 0,4$
Muvozanat saqlash (soniya)	$22,0 \pm 1,6$	$23,4 \pm 1,4$	$22,1 \pm 1,5$	$30,6 \pm 1,8$
Ijro aniqligi (%)	$72,8 \pm 3,1$	$76,1 \pm 2,8$	$72,4 \pm 3,0$	$84,7 \pm 2,6$
Texnik xatolar kamayishi (%)	—	8	—	24

Tadqiqot natijalari

Pedagogik tajriba yakunida tajriba guruhi sportchilarida koordinatsion test natijalari nazorat guruhiga nisbatan yuqori o'sish ko'rsatdi. Xususan, tajriba guruhida koordinatsion test natijasi 6,7 balldan 8,1 ballgacha oshdi. Muvozanat saqlash ko'rsatkichi 22,1 soniyadan 30,6 soniyagacha yaxshilandi. Ijro aniqligi esa 72,4 foizdan 84,7 foizgacha o'sdi.

Videoanaliz asosida berilgan teskari aloqa sportchilarga o'z harakat xatolarini ko'rish, tahlil qilish va keyingi urinishda tuzatish imkonini berdi. Ayniqsa, qo'nish bosqichidagi barqarorlik, aylanish paytidagi tana nazorati va harakat ritmining saqlanishi bo'yicha ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

2-rasm. *Nazorat va tajriba guruhlarida ko'rsatkichlar o'zgarishi*

Ilmiy yangilik

- yosh gimnastikachilar koordinatsion tayyorgarligini rivojlantirishda raqamli videoanalizga asoslangan bosqichli metodika ishlab chiqildi;
- harakat fazalarini tahlil qilish orqali texnik xatolarni aniqlash va individual korreksion topshiriqlar berish mexanizmi asoslandi;
- video asosidagi tezkor teskari aloqa koordinatsion qobiliyatlar, ijro aniqligi va muvozanat barqarorligini oshirishda samarali ekanligi pedagogik tajriba natijalari bilan tasdiqlandi.

Amaliy tavsiyalar

1. Mashg'ulotlarda murakkab elementlar bajarilgandan so'ng 1–2 daqiqalik qisqa video tahlil tashkil etish maqsadga muvofiq.
2. Video tahlilda sportchiga bir vaqtning o'zida ko'p xato emas, avvalo eng muhim 1–2 texnik kamchilik ko'rsatilishi kerak.
3. Korreksion mashqlar sportchining yosh xususiyati, jismoniy tayyorgarligi va texnik darajasiga mos tanlanishi lozim.

4. Har 3–4 haftada qayta diagnostika o‘tkazilib, individual mashq vazifalari yangilab borilishi zarur.

Xulosa

Tadqiqot natijalari yosh gimnastikachilar tayyorgarligida raqamli videoanaliz texnologiyalaridan foydalanish koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish, texnik xatolarni kamaytirish va ijro barqarorligini oshirishda samarali vosita ekanligini ko‘rsatdi. Videoanaliz murabbiy va sportchi o‘rtasidagi teskari aloqani kuchaytiradi, mashg‘ulot jarayonini individual yondashuv asosida tashkil etishga yordam beradi.

Tajriba guruhi ko‘rsatkichlarida nazorat guruhiga nisbatan sezilarli ijobiy o‘zgarishlar qayd etildi. Shu bois taklif etilgan metodikani sport gimnastikasi bo‘yicha bolalar va o‘smirlar tayyorgarligi jarayonida qo‘llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Platonov V.N. Sportchilar tayyorgarligi tizimi. Kyiv: Olimpiyskaya literatura, 2015.
2. Zatsiorskiy V.M. Sport biomexanikasi asoslari. Moskva: Sport, 2009.
3. Bompa T.O. Periodization Training for Sports. Champaign: Human Kinetics, 2015.
4. Issurin V.B. Block Periodization: Breakthrough in Sport Training. Ultimate Athlete Concepts, 2008.
5. Ozolin N.G. Sport mashg‘ulotining nazariy asoslari. Moskva: Fizkultura i sport, 2011.
6. Verkhoshanskiy Y.V. Maxsus jismoniy tayyorgarlik metodologiyasi. Moskva: Sport, 2013.
7. Medvedev A.S. Sport texnikasi nazariyasi va biomexanik tahlil. Moskva: Fizkultura i sport, 2010.
8. FIG. Artistic Gymnastics Code of Points. International Gymnastics Federation.